

Geschichtsbuch oder Gesichtsbuch?

Was Bilder wirklich sagen ...

Wissenschaftliche Museumsdokumentation und Bilder

- Ein Bild sagt mehr als 1 000 Worte?
 - stammt aus der Werbung
(Wikipedia: [Ein Bild sagt mehr als tausend Worte](#))
 - Bilder
 - vereinfachend
 - emotional
 - zielgerichtet
- Sammeln, Forschen, Bewahren
 - komplexe und vielgestaltige Beziehungen
 - Museumsobjekte zueinander
 - Bezüge zu anderen Wissenschaftsgebieten

Bild und Text: Kulturhistorische Aspekte

- Faszination Bild/Ton
 - interpretierbar (weiter als Text), z.B. symbolisch
 - ästhetische Bewertung
 - gefühlsbetont und –beeinflußt
- Bedeutung grafischer Darstellungen
 - Betriebssysteme mit grafischer Benutzeroberfläche
 - WWW
 - Vermittlung stark standardisierter Informationen (Icons, Wischbewegungen)
 - vgl. kanonische Heiligendarstellungen: ikonographisch standardisiert, Symbolik

- Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte?
 - Hawai'i
 - Wort ist Leben & Tod: Hula als visuelle Codierung
 - sprachliche + visuelle Informationen

Bild und Text: Kunst- und Informationswissenschaft

■ Betrachtung

- Gedanken als Text formuliert / Text wird erkannt

■ Abbild

- philosophische Diskurse spiegeln Teil der Komplexität der Wechselwirkung wider

■ Ekphrasis (Beschreibung)

- Verbindung zwischen künstlerischem Ausdruck des Bildes mit sprachlicher Formulierung

■ Ikonische Wende zur Bildwissenschaft

- vergleichende Analyse von Bildern
- Verknüpfung mit verschiedenen Wissenschaftsgebieten

Sprachinformation 1: sagen

Genesis 1:3

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי
אֹר וַיְהִי אֹר

vgl. <http://bit.ly/genesis-1-3>

Sprachinformation 2: sagen

- ha'ina
<http://wehewehe.org/gsd/2.85/cgi-bin/hdict?a=d&d=D2349>
- puana:
<http://wehewehe.org/gsd/2.85/cgi-bin/hdict?a=d&d=D18866>

- Ha'ina 'ia mai ana ka puana
 - tell the summary refrain

Bildinformation und Metadaten 1

- Verknüpfung mit über den Bildinhalt hinausgehenden Informationen
 - Text zum Bild (Wechselwirkung)
 - Normdaten: Raum und Zeit
- automatisiert erfaßt
 - Geodaten
 - 21° 18' 26.71" N
157° 51' 31.45" W
dezimal:
21.307419° -157.858736°
 - <http://www.openstreetmap.org/?mlat=21.307419&mlon=-157.858736&zoom=20#map=16/21.3074/-157.8587>
 - Aufnahmedatum (21.09.2012)
- 21. September 2012
 - www.youtube.com/watch?v=_Ci76WOihGg
 - www.youtube.com/watch?v=yE-9L_BtPwM
 - www.youtube.com/watch?v=bJZU8BZjp0k
 - <http://www.rhb-music.com/?p=876>

- Normdaten
 - Vernetzungsknoten
 - stellen Vergleichbarkeit her

Bildinformation und Metadaten 2

Metadaten

- Panoramio, Flickr, ...
- FxIF
(<https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/fxif/>)

Bildinformation und Metadaten 3

- 'Iolani-Palast
- Events: „The Royal Hawaiian Band presents free concerts on the Iolani Palace Grounds most Fridays ... from noon–1 pm.”
- 21.09.2012: Freitag

Zunahme visueller Information

- „Over time, we will continue to see **growth** in the prevalence of **visually enhanced information** in our culture. This is unlikely to happen at the expense of aural or written communication, but the blending of all of these areas will continue to grow. Students who grow up in elementary, middle and high schools committed to teaching with visually enhanced information come to college expecting more of the same. Many of these students have also learned to produce **sophisticated visual information** through digital photography and video production courses in their schools.“

„7 Things You Should Know About Visual Information“

Bild (-sprache) – Sprache – Schrift

Museumsdokumentation

- wissenschaftliche Erfassung dieser Komplexität
 - maximale Erfassung extrinsischer Daten

Bild- und Kontextanalyse

Standardisierte Datenstruktur: CIDOC-CRM

Museumsaufgaben und Bilder

- Sammeln & Forschen
 - Vergleichsgrundlage
 - Dokumentation von Ergebnissen
- Bewahren
 - Arbeitsgrundlage
 - Dokumentation
- Ausstellen
 - Ausstellungsgestaltung
 - Kataloge
 - Organisation (z.B. Werbung)
 - Dokumentation
 - ...
- Vermitteln
 - Publikationen
 - didaktisches Material
 - Webseiten
 - ...

Schlußfolgerungen für die Museumspraxis

1. Bilder sind wesentliche Informationsträger
 - verbinden weltweites Wissen über Sammlungsobjekte in den Museen (Originale)
 - Lineare Bezüge Original -> Bild abgelöst durch komplexe Netzwerkstrukturen (semantisches Netz) aus
 - Bildern
 - Daten
 - Metadaten
 2. Massenkopien (Buchdruck/Holzschnitt, Fotografie, digitale Kopie)
 - Rolle von Bildern für Gestaltung des „kulturellen Erbes“ wächst
 3. Verfügbarkeit, Verbreitung und Verwendung von Bildern
 - zunehmend beeinflußt von
 - den Möglichkeiten der digitalen Kopie
 - neuen Verteilungswegen in sozialen Netzwerken
- Aura (Benjamin)
- bezieht sich auf individuelle Betrachtung (Original)
 - Vermittlung erfolgt aber über Kopien (Foto, Digitalkopie)

Babur: Ein Fallbeispiel

November 2014

EVA Berlin 2014
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19449958>

Rechte und Reichweite

Wikipedia article traffic statistics

[Babur](#) has been viewed 115663 times in the last 90 days.

English Babur

[toggle labels](#)

[This page in json format](#). (took 4600.96 ms)

[About these stats](#). The raw data is available [here](#). This is very much a beta service and may disappear or change at any time.

Open Collection

Ifd. Nr.	Museum	Land	Bilder/ Objekte	Lizenz	Link
1	Digitalt Museum	NO	152000	CC-BY(-SA)	http://www.digitaltmuseum.no/search?advanced_search=1&js=1&js=1&js=1&js=1&license=CC+pdm&license=CC+by-sa&license=CC+by&search_context=1&type_filter=Photograph&type_filter=Fineart&type_filter=Story&type_filter=Architecture&rows=24&sort_by=&page=1&js=1
2	Digitalt Museum	SE	129000	CC-BY(-SA)	http://www.digitaltmuseum.se/search?advanced_search=1&search_context=1&rows=24&sort_by=&page=1&license=CC+pdm&license=CC+by&license=CC+by-sa&js=1
3	Rijksmuseum	NL	111000	CC-BY(-SA)	https://www.rijksmuseum.nl/en/explore-the-collection/overview
4	Royal Armoury, Skokloster Castle, and The Hallwyl Museum	SE	90000	CC-BY(-SA)	http://lsh.se/en
5	Getty's Open Content Program	US	87000	CC-BY(-SA)	http://search.getty.edu/gateway/search?q=&cat=highlight&f=%22Open+Content+Images%22&rows=10&srt=a&dir=s&pg=1
6	Amsterdam Museum	NL	70000	CC-BY(-SA)	http://am.adlibhosting.com/search.aspx
7	Yale Center for British Art	US	65000	CC-BY(-SA)	http://britishart.yale.edu/collections/search
8	National Gallery of Art – NGA images	US	35000	Public Domain Collection	https://images.nga.gov/en/page/show_home_page.html
9	Brooklyn Museum Africa Collection	US	3700	Public Domain Collection	https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:WikiAfrica_Brooklyn_Museum
10	Digitized Manuscripts from the Walters Art Museum	US	332	Public Domain Collection	http://www.thedigitalwalters.org/
11	Statens Museum for Kunst (Denmark)	DK	160	Public Domain Collection	http://www.smk.dk/en/explore-the-art/free-download-of-artworks/
12	Science Museum London	GB	50	Public Domain Collection	http://www.flickr.com/photos/sciencemuseum/sets/72157635363091572/with/9660575567/
13	US National Gallery of Art	US	o.A.	Public Domain Collection/ CC-BY(-SA)	https://images.nga.gov/en/page/openaccess.html
14	Walters Art Museum	US	o.A.	Public Domain Collection/ CC-BY(-SA)	http://art.thewalters.org/

Rechte und Geschäftsmodelle

- *Selbst jene (Bild-)Dienste, die behaupteten, die vollen Kosten wieder hereinzuholen, berücksichtigten generell Lohnkosten oder Gemeinkosten nicht in vollem Umfang.*
 - Simon Tanner: „Reproduction Charging Models & Rights Policy for Digital Images in American Art Museums: A Mellon Foundation Study“ (2004)

- *... die Öffentlichkeit, Wissenschaftler und die breite Öffentlichkeit, dazu zu bekommen, für digitale Bilder zu zahlen ... das ist eine Art offenes Geheimnis, ... in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle ist dies kein Geschäftsmodell, das funktioniert.*
 - William Noel: „The wide open future of the art museum“ (2012)

- *... niemand kann einen Gewinn aufweisen, sobald die Kosten für die Verwaltung und die Betriebskosten in die Berechnungen einbezogen werden ...*
 - Sanderhoff, „This Belongs to You: On Openness and Sharing at Statens Museum for Kunst“ (2014)

Open Access?

- offene Lizenzen oder gemeinfreie Inhalte
 - Yale Center for British Art
 - J. Paul Getty Museum, Getty Research Institute
 - Europeana
 - National Gallery of Art
 - Rijksmuseum
- Staatliche Museen zu Berlin (SMB)
 - CC BY-SA-NC

Semantisches Netz und *Linked Open Data*

■ freie Lizenzen

- gemeinfrei
- CC0 (Public Domain Dedication)
- CC BY
- CC BY-SA

■ Einschränkungen

- CC BY-ND (keine Bearbeitung)
- CC BY-NC (nicht kommerziell)
- CC BY-NC-SA
- CC BY-NC-ND

■ Semantic Web

- Linked Open Data
 - Standards
 - strukturiert
 - maschinelle Verarbeitung
- Open Definition
 - kostenlos
 - nutzen
 - wiederverwenden
 - weiterverteilen
 - maximale Bedingungen
 - Namensnennung (Attribution)
 - Weitergabe unter gleichen Bedingungen (ShareAlike)
- Beispiele:
 - DBpedia
 - GeoNames

Semantisches Netz und kulturelles Erbe

Kooperation Bundesarchiv-Wikimedia

- inhaltliche Anreicherung
 - Zuordnung zu PND/GND mit Wikipedia-Artikel
 - weitere Erschließung
- Verknüpfung mit strukturierten Daten (DBpedia)

Bedingung: offene Lizenz

Summary [\[edit\]](#)

Title	Berlin, Staatsbesuch König von Jordanien [i]
Original caption	For documentary purposes the German Federal Archive often retained the original image captions , which may be erroneous, biased, obsolete or politically extreme . Staatsbesuch König Hussein II. und Königin Nur-Hussein in der Bundesrepublik Deutschland Besichtigung des Museums für Islamische Kunst.
Archive description	Description provided by the archive when the original description is incomplete or wrong. You can help by reporting errors and typos at Commons:Bundesarchiv/Error reports . Berlin-Dahlem, Museum für Islamische Kunst
Depicted people	<ul style="list-style-type: none"> • Hussein II. (4. von rechts): Haschemitisches Königreich Jordanien, König, Jordanien • Nür von Jordanien (7. von rechts) • Klaus Brisch (Vordergrund rechts/3. von rechts): Direktor des Museums für Islamische Kunst in Dahlem 1966-1988 • Werner Knopp (5. von rechts): Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz [i] • Peter Lorenz (6. von rechts): Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Depicted place	Berlin
Date	6 November 1978
Photographer	Engelbert Reineke [i] [p]
Institution	German Federal Archives [i] [p] [r] [l]
Accession number	Presse- und Informationsamt der Bundesregierung - Bildbestand (B 145 Bild) B 145 Bild-F054857-0004 [i]
Source	Das Bundesarchiv This image was provided to Wikimedia Commons by the German Federal Archive [i] (Deutsches Bundesarchiv) as part of a cooperation project. The German Federal Archive guarantees an authentic representation only using the originals (negative and/or positive), resp. the digitalization of the originals as provided by the Digital Image Archive [i] .

Licensing [\[edit\]](#)

This file is licensed under the [Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany](#) [\[i\]](#) license.

Attribution: Bundesarchiv, B 145 Bild-F054857-0004 / Engelbert Reineke / CC-BY-SA

You are free:

- to **share** – to copy, distribute and transmit the work
- to **remix** – to adapt the work

Under the following conditions:

- **attribution** – You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).
- **share alike** – If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.

Museen ohne semantisches Netz

- halten Nutzer von autorisierten Quellen zu Sammlungsobjekten fern
- nutzen Potential für motivierte Nutzer nicht, die kreativ mit Kunst umgehen wollen
- untergraben eigene Daseinsberechtigung als öffentliche Kultureinrichtung

(nach Merete Sanderhoff, IN: Sharing Is Caring, Kopenhagen 2014)

- Einschränkungen
 - ND: Bear~~x~~beitung
 - NC: kom~~x~~merziell

- Semantic Web
 - Linked Open Data
 - Open Definition
 - kostenlos
 - nutzen
 - wiederverwenden
 - weiterverteilen

Danke

Kommentare und Zusammenarbeit (MuseumsWiki)
[Geschichtsbuch oder Gesichtsbuch](#)

Inhalt

- Bild und Text
 - Wissenschaftliche Museumsdokumentation und Bilder
 - Bild und Text: Kulturhistorische Aspekte
 - Bild und Text: Kunst- und Informationswissenschaft
 - Sprachinformation 1: sagen
 - Sprachinformation 2: sagen
 - Bildinformation und Metadaten 1
 - Bildinformation und Metadaten 2
 - Bildinformation und Metadaten 3
- Bild(-sprache), Sprache, Schrift und Wissenschaft
 - Zunahme visueller Information
 - Bild (-sprache) - Sprache - Schrift
 - Bild- und Kontextanalyse
- Standardisierte Datenstruktur: CIDOC-CRM
- Neue Qualität der Vermittlung
 - Museumsaufgaben und Bilder
 - Schlußfolgerungen für die Museumspraxis
 - Babur: Ein Fallbeispiel
 - Rechte und Reichweite
 - Open Collection
 - Rechte und Geschäftsmodelle
 - Open Access?
 - Semantisches Netz und *Linked Open Data*
 - Semantisches Netz und kulturelles Erbe
 - Museen ohne semantisches Netz
- Abbildungsnachweis
- Lizenz / License

Abbildungsnachweis

- Babur, Museum für Islamische Kunst (Berlin), Inv.-Nr. I. 4593 fol. 49
Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABabur_idealisiert.jpg
Public domain, from Wikimedia Commons
- Babur, Bildnummer 00086871
Quelle: <http://bpkgate.picturemaxx.com/preview.php?IMGID=00086871>
Fotograf: Georg Niedermeiser
© Copyright bpk – Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte 2005 /
lt. [„Best practice-Empfehlung zu Open Access“](#): CC BY-NC-SA
- Berlin, Staatsbesuch König von Jordanien
Quelle:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_B_145_Bild-F054857-0004,_Berlin,_Staatsbesuch_K%C3%B6nig_von_Jordanien.jpg
Bundesarchiv, B 145 Bild-F054857-0004 / Engelbert Reineke / CC-BY-SA [CC-BY-SA-3.0-de (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en>)], via Wikimedia Commons
- Alle anderen Abbildungen (außer Bildschirmkopien)
© CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)
Lizenz: [Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International](#)
([CC BY-SA 4.0](#))

Lizenz / License

- Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
- Diese Datei ist **nicht** gemeinfrei und die Verwendung über die Lizenzbedingungen hinaus ist eine Urheberrechtsverletzung.
- Als Rechtenachweis ist anzugeben:
- Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
- This file is **not** in the public domain and use of this file outside of the licensing terms is a copyright violation.
- Please credit authorship as follows:

© CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)

© CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)

